

प्राथमिक आश्रमशाळा, परळी आणि जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, परळी यांचा तुलनात्मक अभ्यास

सौ. रसिका राजेश घरत

पीएच.डी.विद्यार्थिनी, इतिहास विभाग, मुंबई विद्यापीठ

Corresponding Author- सौ. रसिका राजेश घरत

Email: rasikagharat86@gmail.com

गोषवारा :

देशाचा विकास हा त्या देशातील मनुष्यबळावर अवलंबून असतो. जेवढे मनुष्यबळ कौशल्याधिष्ठीत असते तेवढे त्या देशाच्या विकासास महत्त्वपूर्ण ठरते. असे मनुष्यबळ घडविण्यासाठी तसेच संस्कारक्षम नागरीक घडविण्याचे साधन म्हणजे शिक्षण होय. यासाठी शिक्षण देणाऱ्या प्रभावी शाळा या आजच्या काळाची गरज आहे. आजच्या शिक्षण पध्दतीमध्ये शिक्षकांना तसेच विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील परळी येथील प्राथमिक आश्रमशाळा परळी आणि जिल्हा परिषद शाळा, परळी यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला आहे. परळी परिसर हा आदिवासी विभागात मोडतो. या शाळांचा तुलनात्मक अभ्यास करतांना शाळांची विद्यार्थीसंख्या, भौतिक सोयीसुविधा, सरकारी योजना, इ. विषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे त्या शाळांमधील भौतिक सुविधा आणि राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनांचा आढावा घेता येईल. त्याचप्रमाणे त्यावर उपाययोजना सुचविता येतील.

प्रस्तावना :-

शिक्षणाने व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होतो, पर्यायाने समाजाचा, राज्याचा आणि राष्ट्राचा विकास होतो. यासाठी शिक्षण आणि शाळा हे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यासाठी शाळा सुविधापूर्ण व गुणवत्तापूर्ण असणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने प्राथमिक आश्रमशाळा परळी व जिल्हा परिषद शाळा परळी यांचा अभ्यास करण्याचे ठरविले आहे. प्राथमिक आश्रमशाळा परळी ही अनुदानित आश्रमशाळा असून तिचे संचलन पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ या संस्थेकडून केले जाते. या आश्रमशाळेतील विद्यार्थी ९९ टक्के आदिवासी जमातीचे असून परळी परिसर, खोडाळा, मोखाडा, जव्हार इत्यादी परिसरातील विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. आदिवासी जमातींमध्ये शिक्षण विषयक उदासिनता असलेली दिसून येते. आश्रमस्थ विद्यार्थ्यांना खाणे-पिणे-राहणे या सर्व सोयींचा लाभ मिळत असल्याने पालकांचा खर्चाचा बोजवारा कमी होऊन पालक आपल्या पाल्यांना आश्रमशाळेत शिक्षणासाठी ठेवतात.

जिल्हा परिषद प्राथमिक आश्रमशाळा परळी येथे परळी गावातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ९० टक्के विद्यार्थी आदिवासी जमातीचे आहेत. आजुबाजुच्या गावांमध्ये जिल्हा परिषदेची शाळा १ ली ते ४ थी पर्यंतच असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी परळी

येथे यावे लागते. या दोनही शाळांचा तुलनात्मक अभ्यास या शोधनिबंधात केला आहे.

उद्दीष्टे :-

- १) जिल्हा परिषदेच्या शाळेत व अनुदानित आश्रमशाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे जातवार प्रमाण शोधणे.
- २) जिल्हा परिषद शाळा आणि आश्रमशाळेमध्ये अस्तित्वात असलेल्या मूलभूत सोयीसुविधांचा अभ्यास करून त्रुटी शोधणे.
- ३) या दोनही शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनांची माहिती घेणे.

परळी गावाची पार्श्वभूमी :-

परळी हे वाडा तालुक्यातील एक खेडे असून ठाणे जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून ५६ कि.मी. तर वाडा तालुका मुख्यालयापासून १९ कि.मी. अंतरावर आहे. परळी गावचे क्षेत्रफळ १५९२ आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार परळी या गावाची एकूण लोकसंख्या १००३ एवढी असून त्यामध्ये ५१९ पुरुष तर ४८४ महिला आहेत. यापैकी अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या ९१ असून त्यामध्ये ४४ महिला व ४७ पुरुष आहेत. अनुसूचित जमातीची एकूण लोकसंख्या ६५६ असून त्यामध्ये ३४४ पुरुष तर ३१२ महिला आहेत. परळी गावाचा साक्षरता दर ६४० एवढा असून त्यामध्ये ३६७ पुरुष तर २७३ महिला साक्षर आहेत.१

सदर गावात प्राथमिक आयोग्य केंद्र आहे. परळी येथे रविवारी आठवडे बाजार भरतो. वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव येथे पहावयास मिळतो. या गावात तसेच आजुबाजुच्या परिसरात शिक्षणाचा प्रसार होण्यासाठी दोन शाळांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पहिली प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा, परळी तर दुसरी जिल्हा परिषद शाळा, परळी या शाळांमुळे या भागातील लोकांचा शैक्षणिक विकास घडून पुढे अर्थार्जनासाठी योग्य बनविले. शाळा व आश्रमशाळा यांच्या विद्यार्थीसंख्या, सरकारी योजना याबाबत तुलनात्मक अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.

संशोधन पध्दती :-

संशोधन करतांना माहिती मिळविण्यासाठी सदर शाळांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. तसेच मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना प्रश्नावली देण्यात आल्या. तसेच मुलाखतीचे तंत्र वापरण्यात आले.

प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा परळी :-

आदिवासींच्या शैक्षणिकदृष्ट्या विकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून स्वेच्छा संस्थामार्फत अनुदानित तत्त्वावर आश्रमशाळा सुरू करण्याची योजना सन १९५३-५४ सालापासून करण्यास सुरुवात झाली. याच धर्तीवर श्री. पांडुरंग धर्माजी जाधव यांनी परळी परिसरातील आदिवासी मुलांना शिक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी प्राथमिक आश्रमशाळा परळी ची स्थापना सन १९७१ मध्ये केली. सुरुवातीला इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी चे वर्ग सुरू झाले. पुढे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार सन १९८० पासून पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा सुरू करण्यात आली.

सदर आश्रमशाळा स्थापन करतांना श्री. दत्तात्रेय पाटील, श्री. भिका पाटील, श्री. श्रीधर धाऊ पाटील, श्री. हुसेन मुहंमद शेख यांनी एकत्र मिळून साडेतेरा एकर जमीन शाळेसाठी दिली. तसेच सुरुवातीला आश्रमशाळा विनाअनुदानित तत्त्वावर असल्याने सरकारी अनुदान मिळत नव्हते. त्यावेळी ग्रामस्थांनी आर्थिक तसेच भाताच्या रूपाने देणगी दिली.^२ या आश्रमशाळेमध्ये तोरणे, तिळमाळ, ओगदा, उज्जैनी, मांडवा, मांगरूळ, दाभोण, चारणवाडी, वरसाळे, पाटीलपाडा, उंबरशेत, साखरशेत, भोकरपाडा इ. गावांतील मुलींची शिक्षणाची सोय झाली. तसेच जव्हार, खोडाळा, वाडा परिसरातील आदिवासी विद्यार्थी या आश्रमशाळेत निवासी राहून शिक्षण घेऊ लागले.

जिल्हा परिषद शाळा, परळी :-

जिल्हा परिषद शाळा, परळी ही शाळा सन १९९३ मध्ये सुरू झाली. ज्यावेळी शाळा स्थापन झाली त्यावेळी ३१ विद्यार्थी होते. मुलींची संख्या १६ तर १५ मुले होती. ही शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असल्यामुळे या शाळेला सरकारी अनुदान मिळते. परळी गाव तसेच

परिसरातील विद्यार्थी या शाळेत शिक्षण घेत आहेत. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात एकूण १५४ विद्यार्थी या शाळेत शिक्षण घेत होते.

प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा परळी आणि जिल्हा परिषद शाळा परळी यांचा तुलनात्मक अभ्यास :-

१) विद्यार्थी संख्या :-

प्राथमिक आश्रमशाळा परळीची विद्यार्थी संख्या ३३५ एवढी असून १०० टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचे आहेत. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी संख्या १४९ आहे. यापैकी अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी ६७, इतर मागासवर्गाचे ०७, अनुसूचित जमातीचे १३५ विद्यार्थी आहेत. यावरून असे दिसून येते की, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. या दोन्हीही शाळा अतिदुर्गम भागात असल्याने विद्यार्थीसंख्या वाढलेली दिसून येते.

२) वर्ग :-

प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा परळी येथे इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी तर इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १० वी आणि सद्यस्थितीत विनाअनुदानित तत्त्वावर कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू आहे. तर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परळी येथे इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी असे ७ वर्ग भरतात.

३) शिक्षक :-

प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेत १३ शिक्षक कार्यरत असून ते सर्व प्रशिक्षित आहेत. शिक्षकांची नियुक्ती पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडळ, भिवंडी या संस्थेकडून होते. जिल्हा परिषद शाळा, परळी येथे ०३ शिक्षक कार्यरत आहेत. तसेच त्यांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेकडून होते.

शिक्षण विभागाचे अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास निरीक्षक यांच्या भेटी :-

सदर आश्रमशाळेस आदिवासी विकास निरीक्षक आणि प्रकल्प अधिकारी वारंवार भेटी देत असल्याने आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांवर वचक असलेला दिसून येतो. तसेच संस्थेचे अधिकारी वारंवार भेटी देऊन आश्रमशाळेच्या कामकाजाची पाहणी करतात.^३ त्यामुळे शिक्षकांमध्ये शिस्त आणि वक्तशीरपणा असलेला दिसून येतो. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर तसेच आश्रमशाळेचा दर्जा उंचावण्यास मदत होते. जिल्हा परिषद शाळांना शिक्षण अधिकारी भेटी देतात. स्थानिक शिक्षण व्यवस्थापन समितीही लक्ष ठेवत असल्याने जिल्हा परिषद शाळा परळी येथेही शिक्षकांमध्ये शिस्त व वक्तशीरपणा दिसून येतो.

भौतिक सोयी सुविधा :-

शाळेचे अंतरंग फारच महत्त्वाचे असते. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व जीवनसाफल्य हे अंतरंगात ज्या मुल्यांवर जोर दिला जातो त्या अनुरोधाने बाह्यरंगात प्रत्यक्ष आकार घेते.^४ यावरून शाळेतील भौतिक सोयी सुविधांचे महत्त्व दिसून येते. शिक्षणव्यवस्थेत

शिक्षकानंतरचे स्थान शिक्षणाच्या बहुविध सोयी व साधनांचा आहे. सुसज्ज इमारती, खेळाची मैदाने, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, वसतिगृहे आदि शिक्षण साधनांचा अभाव किंवा अपुऱेपणा मुलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या आड येतो.^५

इमारत :-

प्राथमिक आश्रमशाळा परली ही आश्रमशाळेची इमारत संस्थेच्या मालकीची आहे. इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी साठी स्वतंत्र इमारत आणि इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी इमारत आहे. सद्यस्थितीत शाळेसाठी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी दुमजली इमारत बांधण्यात आली आहे. तर जिल्हा परिषदेची शाळा ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या पक्क्या इमारतीत भरत असल्याचे दिसून येते. शाळेला ३ बैठ्या इमारती असून त्यामध्ये इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी असे ०७ वर्ग भरतात. वरील इमारती विद्यार्थी संख्येसाठी पुरेशा आहेत.

क्रीडांगण :-

सर्वांगीण विकासासाठी जीवनात खेळाला महत्त्व आहे.^६ क्रीडांगण ही बालकांची चैतन्यभूमी. ते तर केव्हाही शक्तीने संपन्न, युक्तीने चतुर असतात. तत्पर क्रीडांगणी, क्रीडांगणावरच्या ईर्ष्या, प्रेरणा त्यांचे मन, बुद्धी, शरीर विकसीत करतात.^७ खेळांसाठी आणि व्यायामासाठी क्रीडांगणाची आवश्यकता असते. प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा परली येथे २५०० चौरस फुटांचे मैदान विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. ते संस्थेच्या मालकीचे आहे. तर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परली येथे सुध्दा शाळेचे क्रीडांगण आहे परंतु आश्रमशाळेच्या तुलनेने आकाराने लहान आहे.

प्रयोगशाळा :-

सन १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात १० गाभाभूत घटकांचा विचार केला तर पर्यावरणाचे संरक्षण व वैज्ञानिक मनोभावाची रूजवणुक हे दोन घटक महत्त्वाचे ठरतात. या दोन्ही विषयांचा अभ्यास प्रयोगशाळेतच अधिक चांगला होऊ शकतो. म्हणून विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील महत्त्व अधिकच वाढले आहे.^८ प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी शासनाने ७०० चौ.फुट आकाराची प्रयोगशाळा असावी असा नियम केला आहे.^९ त्यानुसार सदर आश्रमशाळेची सुसज्ज प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद शाळेसाठी मात्र स्वतंत्र अशी प्रयोगशाळा अस्तित्वात नाही.

ग्रंथालय :-

मानवाला मानव घडवण्यात ग्रंथ हेच महत्त्वाचा वाटा उचलतात.^{१०} यावरून ग्रंथालयाचे महत्त्व दिसून येते. प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी सुसज्ज असे स्वतंत्र ग्रंथालय आहे. ग्रंथालयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या वयोगटाप्रमाणे व अभ्यासक्रमाप्रमाणे मुबलक पुस्तके ठेवण्यासाठी कपाट, रॅक, पेपरस्टॅण्ड आहेत. ग्रंथालयात १४०० पुस्तके आहेत.

आश्रमशाळेतील विद्यार्थी या पुस्तकांचा लाभ घेतात. जिल्हा परिषद शाळेसाठी स्वतंत्र ग्रंथालय नाही.

संगणक कक्ष :-

प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा, परली या आश्रमशाळेमध्ये स्वतंत्र संगणक कक्ष आहे. यामध्ये ११ संगणक आहेत. तसेच या आश्रमशाळेतील मुलांसाठी एकलव्य स्वावलंबन ट्रस्ट ग्रामोत्थान केंद्र, गारगाव या संस्थेतर्फे फिरत्या संगणक प्रयोगशाळेमार्फत मुलांना संगणकीय ज्ञान दिले जाते. दर शनिवारी प्रत्येक वर्गाला दोन तास असा प्रशिक्षणाचा कालावधी आहे.^{११} जिल्हा परिषद प्राथमिक आश्रमशाळा, परली शाळेत स्वतंत्र संगणक कक्ष नाही परंतु २०२० मध्ये शाळा डिजीटल करण्यात आली आहे. शाळेच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी संगणकाचा वापर केला जातो.

वीजेची सोय :-

प्रकाश, वीजेवर चालणारी उपकरणे, टी.व्ही. चालविणे यासाठी ऊर्जेचा नियमित पुरवठा होणे आवश्यक आहे.^{१२} सदर आश्रमशाळेत वीजेची सोय करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद शाळेत सुध्दा वीजेची सोय करण्यात आली आहे. तसेच संगणकीय शिक्षण आणि इतर कामकाजासाठी वीजेची आवश्यकता असते.

स्वच्छतागृहे :-

प्राथमिक आश्रमशाळा परली येथे मुलींसाठी ०८ आणि मुलांसाठी ०८ स्नानगृहे आहेत. तसेच मुलींसाठी ०९ व मुलांसाठी ०९ स्वच्छतागृहे आहेत. तर जिल्हा परिषद शाळा, परली येथे ०२ स्वच्छतागृहे आहेत. यावरून असे दिसून येते की, प्राथमिक आश्रमशाळेतील मुले निवासी असल्याने त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहे आणि स्नानगृहे यांची संख्या जास्त असलेली दिसून येते. याउलट जिल्हा परिषद शाळा परली येथे ०२ स्वच्छतागृहे असली तरी विद्यार्थी संख्येच्या दृष्टीने ती अपुरी आहेत.

सरकारी योजना :-

१) मोफत पाठ्यपुस्तक योजना :-

या योजनेअंतर्गत इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी च्या मुलांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप केले जाते. यामुळे पालकांचा पाल्याच्या शिक्षणावरील खर्च कमी झाल्याने पालकांचा शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला असून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची संख्या वाढली आहे. या योजनेनुसार इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप केले जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद प्राथमिक परलीच्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा या योजनेअंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तके मिळतात.

गणवेश वाटप :-

प्राथमिक आश्रमशाळेसाठी आदिवासी आयुक्त कार्यालय या शासकीय संस्थेकडून एक गणवेशासाठी अनुदान दिले जाते तसेच अंगाचा साबण, तेल, कोलगेट इ.

वस्तु या विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जातात. जिल्हा परिषद शाळेच्या सर्व मुलांना शासनाकडून मोफत गणवेश पुरविला जातो. तसेच एस.सी., एस.टी. आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) मुलांना मोफत गणवेश दिला जातो.

राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना :-

मानव विकास संस्थेकडून डे स्कॉलर विद्यार्थिनींना मोफत सायकल पुरविल्या जातात. सन २०२२-२३ यावर्षी १५ मुलींना सायकल देण्यात आल्या. तसेच मानव विकास कडून जिल्हा परिषद शाळेच्या ५ कि.मी. अंतरावरून येणाऱ्या मुलींना सायकल वाटप केले जाते. जिल्हा परिषद शाळेच्या तुलनेने आश्रमशाळेतील कमी अधिक विद्यार्थिनी या निवासी असल्याने डे स्कॉलर विद्यार्थिनी या योजनेचा लाभ घेतात.

मानव विकास मोफत प्रवास योजना :-

ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मानव विकास मोफत प्रवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. या मानव विकास योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व मुलींना १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे म्हणून गाव ते शाळा दरम्यान मोफत वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरीता राज्य परिवहन महामंडळास वाहन खरेदीसाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला. सदर योजने अंतर्गत प्रति तालुका ५ याप्रमाणे १२५ तालुक्यांमध्ये ६२५ बसेस द्वारे जुन, २०१२ पासून योजना अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात आली आहे.^{१३} प्राथमिक आश्रमशाळा परळी येथील ५ कि.मी. अंतरावरून येणाऱ्या डे स्कॉलर विद्यार्थिनी या योजनाचा लाभ घेतात. जिल्हा परिषद शाळा परळी या शाळेतील ज्या विद्यार्थिनी ५ कि.मी. अंतरावरून शाळेत येतात त्यांना मोफत पास शासनाकडून दिला जातो. यासाठी केंद्र शासनाकडून विशेष बस उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

अहिल्याबाई होळकर मोफत प्रवास योजना :-

ग्रामीण भागातील मुलींची शिक्षणाची परवड होऊ नये म्हणून गरजू पालकांच्या मुली शिक्षणासाठी वंचित राहू नये. म्हणून राज्यशासनाने १९९६-९७ पासून इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थिनींसाठी अहिल्याबाई होळकर मोफत प्रवास योजना सुरू केली. सदर योजनेचा लाभ प्राथमिक आश्रमशाळा परळी येथे डे स्कॉलर विद्यार्थिनींना मिळतो. इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १० वी च्या दरवर्षी सरासरी ४० ते ५० मुली या योजनेचा लाभ घेतात. जिल्हा परिषद शाळा परळी येथे ही इयत्ता ५ वी ते इयत्ता ७ वी च्या बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थिनी या योजनेचा लाभ घेतात.

वरील सर्व योजनांमुळे पालकांचा शिक्षणाकडे बघण्याचा कल बदलला आहे. या योजनांमुळे पालकांचा पाल्यावरील खर्चाचा बोजवारा कमी होऊन जास्तीत जास्त आदिवासी भागातील पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवू लागल्याने शाळेतील विद्यार्थीसंख्या वाढलेली दिसून येते. तसेच पाठ्यपुस्तके, गणवेश, मोफत पास योजना,

सायकल वाटप योजनांमुळे शाळेत मुलींचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते.

उपस्थिती भत्ता :-

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या धोरणानुसार प्राथमिक शाळेमध्ये जाणाऱ्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील दारिद्र्य रेषेखालील सर्व संवर्गातील मुलींना तसेच आदिवासी उपयोजन क्षेत्राव्यतिरिक्त भागांतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती / भटक्या जमातींमधील दारिद्र्य रेषेखालील मुलींना नियमित शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी प्रतिदिन प्रत्येक मुलीमागे १ रूपया या दराने मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो.^{१४}

सदर योजनेचा लाभ प्राथमिक आश्रमशाळा परळी येथील इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील डे स्कॉलर मुलींना या योजनेचा लाभ मिळतो.तर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, परळी या शाळेतील १ ली ते ४ थी च्या सर्व मुलींना या योजनेचा (हजेरी ७५ टक्के असणाऱ्या) लाभ मिळतो. या योजनेमुळे मुलींचे शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण वाढले आहे.^{१५}

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना :-

इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इ. ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या उद्देशाने अनुक्रमे सन १९९६ व २००३ पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली. यानुसार इ. ५ वी ते ७ वी दरमहा ६० रूपये प्रमाणे १० महिन्यांचे ६०० रूपये, तर इ. ८ वी ते १० वी दरमहा १०० रूपये प्रमाणे १० महिन्यांचे १००० रूपये अदा केले जातात.^{१६}

पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती :-

पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सन १९५४-५५ पासून कार्यान्वित आहे. सदर शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्रशासनाच्या बालकांचा मोफत सक्तीचा शिक्षण अधिकार या कायद्यामधील तरतुदी लक्षात घेऊन संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ मधील दिनांक २९/०६/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात कार्यान्वित असलेल्या शिष्यवृत्तीचा स्तर इ. ४ थी ऐवजी इ. ५ वी व इ. ७ वी ऐवजी इ. ८ वी असा करण्यात आला आहे.^{१७} यानुसार प्राथमिक आश्रमशाळा, परळी येथील इ. ५ वी चे विद्यार्थी सदर परीक्षेस बसतात. त्यांच्यासाठी शिक्षक जादा तास घेवून मार्गदर्शन करतात. परंतु विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आले नाहीत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परळी येथील विद्यार्थीही या परीक्षेत प्रविष्ट होतात. परंतु गुणवत्ता यादीत आले नाहीत.

सुवर्णमहोत्सवी योजना :-

इ. १ ली ते १० वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक तसेच इतर किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ पासून लागू करण्यात आली.^{१८} सदर योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे शिष्यवृत्तीचे दर पुढीलप्रमाणे.

- १) इ. १ ली ते ४ थी - प्रती विद्यार्थी १०००/-
- २) इ. ५ वी ते ७ वी - प्रती विद्यार्थी १५००/-
- ३) इ. ८ वी ते १० वी - प्रती विद्यार्थी २०००/-

ही योजना आश्रमस्थ विद्यार्थ्यांना लागू होत नाही परंतु जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परळीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या शाळेतील इयत्ता १ ली ते ७ वी तील ९०.६० टक्के विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेतात.

मध्यान्न भोजन / शालेय पोषण आहार :-

सन १९९५ मध्ये भारत सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्यासाठी आणि त्याचवेळी मुलांची पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू केली.^{१९} प्राथमिक आश्रमशाळा परळी येथे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविला जातो. कारण तेथील विद्यार्थी हे आश्रमात राहणारे आहेत. याउलट आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निवास, गणवेश, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके इ. साठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. प्रती विद्यार्थी १५०० रु. शासनाकडून मिळतात परंतु हा निधी तुटपुंजा आहे. जिल्हा परिषद शाळा परळी चे विद्यार्थी डे स्कॉलर असल्याने त्यांना मध्यान्न भोजन योजनेचा लाभ मिळतो.

निष्कर्ष :-

आश्रमशाळा परळी आणि जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परळी, ता. वाडा या दोनही शाळांमधील भौतिक सोयीसुविधा आणि शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता असे दिसून येते की,

1. या दोनही शाळांमधील विद्यार्थी आदिवासी जमातीचे आहेत.
2. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परळी पेक्षा तुलनेने आश्रमशाळेमध्ये असणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा जसे की, इमारत, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण, ग्रंथालय इत्यादी अधिक प्रमाणात आहेत.
3. सरकारी योजना उदा. उपस्थिती भत्ता योजना, खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनांचा लाभ आश्रमशाळांना मिळत नाही.
4. या योजनांमुळे आदिवासी भागातील पालकांचा पाल्याच्या शिक्षणावरील खर्चाचा बोजवारा कमी होऊन जास्तीत जास्त पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवत आहेत.

5. आश्रमशाळांना मिळणारे अनुदान हे आदिवासी प्रकल्प आयुक्तालयाकडून मिळते तर जिल्हा परिषद शाळांना मिळणारे अनुदान राज्य शासनाकडून मिळते.

अनुदानित आश्रमशाळांना मिळणारे अनुदान प्रती माह, प्रती विद्यार्थी १५०० रुपये असून ते तुटपुंजे आहे.

एकंदरीत पाहता दोनही शाळांमध्ये तफावत असली तरी परळी विभागातील अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने या शाळा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या भागाचा शैक्षणिक विकास घडून आणण्यात या शाळांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे

सूचना :-

१. अनुदानित आश्रमशाळांना मिळणारे अनुदान अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान वाढविणे गरजेचे आहे.

२. जिल्हापरिषदेच्या शाळेतील भौतिक सुविधांकडे सरकारने लक्षदेणे गरजेचे आहे.

संदर्भ :-

- १) Census of India, Maharashtra district census handbook, Thane series - 28, part VII-B, Pg.No. 545
- २) मुलाखत - श्री. जे. पी. जव्हारकर, माजी मुख्याध्यापक, परळी आश्रमशाळा
- ३) व्हिडीओ बुक, आश्रमशाळा, परळी
- ४) प्रतिभा भालेराव, 'मर्मबंधातील शाळा', नंदिनी पब्लिकेशन हाऊस, पुणे, २०१०, पृ.क्र. २९
- ५) दि. ह. सहस्रबुध्दे, 'शिक्षण व्यवस्थेचे अर्थशास्त्र', माध्यमिक शिक्षण, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १९८३, पृ.क्र. ६१
- ६) दैनिक लोकसत्ता, मंगळवार, दि. ३० ऑगस्ट २०२२, पृ.क्र. ४
- ७) प्रतिभा भालेराव, 'मर्मबंधातील शाळा', नंदिनी पब्लिकेशन हाऊस, पुणे, २०१०, पृ.क्र. २९
- ८) लक्ष्मण माधवराव शिवणेकर, 'माध्यमिक शिक्षण संरचना व कार्यपद्धती', नुतन प्रकाशन, पुणे, १९९२, पृ.क्र. १०९
- ९) महाराष्ट्र शासन, आश्रमशाळा संहिता, २०२२, पृ.क्र. २२
- १०) खपले जयश्री रामराव, 'सुसंस्कृत समाजाच्या घडणीसाठी वाचन संस्कृतीची आवश्यकता' शिक्षण संक्रमण, मार्च २००७, पृ.क्र. २०
- ११) मुलाखत - श्री. विलास मंगा बंजारा, शिक्षक, परळी आश्रमशाळा, दि. २८/१२/२०२२
- १२) कित्ता - पृ.क्र. १०९

- १३) महाराष्ट्र शासन निर्देश क्र. माविनि/२०१०/ प्र. क्र. ८१/ का - १४१८, दिनांक १४/०७/२०११
- १४) महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्रमांक-पीआरई- १०९१/(९६१४)/प्रशि-१, दिनांक ७ ऑगस्ट, १९९२
- १५) मुलाखत - श्री. अंकुश मराडे, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, परळी
- १६) <https://maharashtratimes.com>. Retrived on 5/10/2023

- १७) महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एफईडी - ४०१४/६४३/ . क्र. ४/ एस.डी.-५, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई, दि. १५ नोव्हेंबर २०१६
- १८) महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आविशि - २००९ /पृ.क्र. २०/का. / १२, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२, दिनांक ३१ मे २०१०
- १९) Anima Rani, si, Naresh Kumar Sharma, Economic & Political Weekly, June 29, 2008, Pg. No. 460, 16/05/2002 च्या शासन निर्णयानुसार अन्न शिजवून देण्यात येऊ लागले.

परिशिष्ट :-

छायाचित्र क्र. १ जिल्हा परिषद शाळा, परळी, इमारत

छायाचित्र क्र. २ प्राथमिक आश्रमशाळा, परळी, इमारत

छायाचित्र क्र. ३ प्राथमिक आश्रमशाळा, परळी, क्रीडांगण

छायाचित्र क्र. ४ प्राथमिक आश्रमशाळा, परळी, प्रयोगशाळा

छायाचित्र क्र. ५ जिल्हा परिषद शाळा, परळी, इमारत